

FICHA TÉCNICA

Pesquisa

Uso de badges em atividades para gamificação no ensino de Qualidade de Software

Produção

Wilkinis Sousa, Det Texeira, Lauana Cartaxo, Anna Beatriz Marques, Maria Elanne Mendes

Instituição

Universidade Federal do Ceará (UFC) - Campus Russas

QUALIDADE DE SOFTWARE NO BRASIL: PERSONALIDADES DA COMUNIDADE ACADÊMICA

IDENTIFICAÇÃO

NOME: _____

MATRÍCULA: _____

CURSO: _____

TAYANA UCHÔA CONTE

- Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará (1996), mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001) e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009). Realizou pós-doutorado na University of California - Irvine (UCI) - (2019-2020).
- Atualmente é Professora Associada da Universidade Federal do Amazonas, onde atua em cursos de graduação e pós-graduação.
- É membro da Comissão Especial de Engenharia de Software e da Comissão Especial de IHC, ambas da da Sociedade Brasileira de Computação, na qual também foi eleita Conselheira (2021-2025).
- Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software e IHC, atuando principalmente nos seguintes temas: UX - User eXperience, Avaliação de Usabilidade, Engenharia de Software Experimental, Fatores Humanos no Desenvolvimento de Software e Qualidade de Software.

ADRIANO BESSA ALBUQUERQUE

- Possui graduação em Bacharelado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Ceará (1990), mestrado em Informática Aplicada pela Universidade de Fortaleza (2001) e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008).
- Atualmente é professor da Universidade de Fortaleza. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software.
- Atua principalmente nos seguintes temas: qualidade de software, avaliação e melhoria de processos de software, métricas, normas iso e modelos de maturidade de software. Atua como implementador e avaliador oficial dos modelos de maturidade de software: CMMI e MPS.BR

PEDRO A. DOS SANTOS NETO

- Possui graduação em Bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Piauí (1995), mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (1999) e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2006).
- Atualmente é professor da Universidade Federal do Piauí.
- Tem experiência na área de Engenharia de Software, atuando principalmente na mineração de repositórios de software, automação de testes, desenvolvimento de software utilizando técnicas de inteligência computacional e projetos de inovação tecnológica

ANA REGINA CAVALCANTI DA ROCHA

- Foi coordenadora da equipe técnica do Modelo MPS-BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro) e foi responsável por sua definição e evolução, desde seu início até fevereiro de 2012. Atualmente é senior advisor do Modelo.
- Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1971), mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1978) e doutorado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1983).
- Atualmente é professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sócia da Implementum Consultoria.
- Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: ambiente de desenvolvimento de software, processo de software, gestão do conhecimento, qualidade de software.

MONALESSA PERINI BARCELLOS

- Professora associada do Departamento de Informática da Universidade Federal do Espírito Santo.
- Participa como membro do comitê de programa de diversas conferências nacionais e internacionais (SBES, CibSE, SBQS, ESEM, EASE, ONTOBRAS, PROFES, ACM SAC, entre outras) e atua como revisora em periódicos nacionais e internacionais (iSys, JSERD, IST, JSS, JSEP, AOJ, BISE, entre outros).
- É uma das autoras do livro *Medição de Software e Controle Estatístico de Processos*. Principais áreas de interesse: Engenharia de Software, Ontologias Aplicadas em Engenharia de Software e Engenharia de Ontologias.
- Tem trabalho nos últimos anos com *Medição de Software e de Serviços de TI*, *Rede de Ontologias em Engenharia de Software*, *Documentação Semântica*, *Engenharia de Ontologias*, *Linguagens de Padrões Ontológicos*, *Interoperabilidade Semântica*, *Engenharia de Software Contínua* e *Ontologias Aplicadas em Interação Humano-Computador*.

AURI MARCELO RIZZO VINCENZI

- Professor associado no Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos (2015-atual). Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina UEL (1995). Possui títulos de mestrado (1998), doutorado (2004) e pós-doutorado (2015) em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo ICMC/USP.
- Tem experiência na área de Engenharia de Software, com ênfase em Teste de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: teste de software, teste funcional, teste estrutural, teste baseado em defeitos, desenvolvimento de ferramentas de teste e estabelecimento de estratégias de teste.
- Membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Sociedade Brasileira de Computação (SBC), Association for Computing Machinery (ACM), e Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). ISTQB Certified Tester - CTFL (12-CTFL-01860-BR).

HEITOR AUGUSTUS XAVIER COSTA

- Possui graduação em Informática pela Universidade Federal Fluminense (1994), mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1997) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (2005).
- Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Lavras (UFLA).
- Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: Engenharia de Software, Manutenção de Software e Qualidade de Software.

DAVI VIANA DOS SANTOS

- Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Mestre e Doutor em Informática pelo Programa de Pós-Graduação em Informática da Universidade Federal do Amazonas. Possui curso técnico em informática pela Fundação Nokia de Ensino.
- Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Além disso, é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da UFMA e do Doutorado em Ciência da Computação Associação UFMA/UFPI (DCCMAPI).
- Atua como Analista de TI na Diretoria de Tecnologias na Educação (DTED/UFMA) e Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS UFMA). Foi vice-coordenador da Comissão Especial de Sistemas de Informação (CESI) da SBC.
- Tem interesse nas áreas de qualidade de software, melhoria processo de software (MPS), sistemas de informação, implementação de programas de MPS com ênfase na adoção de modelos de maturidade, educação em engenharia de software, engenharia de software experimental.

GLEISON DOS SANTOS SOUZA

- Possui experiência em implantação de processos de software com ênfase na adoção de modelos de maturidade, como MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro). É implementador e avaliador líder experiente pelo MPS.BR. e membro da ETM (Equipe Técnica do Modelo) do programa MPS.BR.
- Atualmente é professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Concluiu o doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (linha de Engenharia de Software) em 2008.
- Possui graduação em Bacharelado em Informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2000) e mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2003).
- Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: melhoria de processos de software e de serviços de TI, ambientes de desenvolvimento de software, qualidade de software, gerência de conhecimento e controle estatístico de processos.

GUILHERME HORTA TRAVASSOS

- Engenheiro Eletricista (Universidade Federal de Juiz de Fora, 1985), Mestre (1990) e Doutor (1994) em Engenharia de Sistemas e Computação pela COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Atualmente é professor titular, coordenador do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação (PESC) da COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Seus interesses de pesquisa estão inseridos no contexto da Engenharia de Software Experimental e na Engenharia de Sistemas de Software Contemporâneos, atuando principalmente nos seguintes temas: Qualidade de Software, sistemas ubíquos e sensíveis ao contexto, internet das coisas, simulação em engenharia de software, ambientes e ferramentas para apoiar o desenvolvimento e experimentação em software.
- É membro da Sociedade Brasileira de Computação e membro profissional da Association for Computer Machinery. Colabora com a indústria de software através dos projetos de pesquisa e desenvolvimento da COPPE/UFRJ.

CRISTINA ÂNGELA FILIPAK MACHADO

- Foi coordenadora da equipe técnica do modelo (ETM) do MPS.BR (março de 2012 à dezembro de 2015). Participa do programa MPS.BR desde o seu início, sendo editora de vários guias de Software, Serviços e Recursos Humanos.
- Com mais de 35 anos de experiência na área de TI, atualmente é consultora da QualityFocus em inovação e melhoria de processos com foco em CMMi, MPS-BR, ISO 9001, ISO 27000, LGPD.
- Mestre em Informática Aplicada pela PUCPr na área de Engenharia de Software com ênfase em Gerência de Risco. Formada em Processamento de Dados pela Universidade Federal do Paraná, possui especialização em Informática Industrial pelo CEFET Paraná e em Análise de Sistemas no Japão.
- Cocriadora do modelo e método de avaliação do MPS(Melhoria de Processo do Software Brasileiro) e MGPD (Modelo de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação). Também é auditora e observadora no processo para habilitar novos avaliadores líderes do MPS-BR e MGPD.

JOSÉ JORGE LIMA DIAS JÚNIOR

- Possui doutorado em Administração, com ênfase em Inovação e Conhecimento, pela Universidade Federal da Paraíba com período sanduíche na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (ULisboa / Portugal). Mestrado em Ciência da Computação, com área de concentração em Engenharia de Software, pela Universidade Federal de Pernambuco. Graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Paraíba.
- Professor do Departamento de Administração da UFPB, desde 2009, na área de Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação. Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da UFPB. Fundador e Líder do Laboratório de Gestão & Inteligência de Dados (LAGID).
- Atua principalmente nas áreas de Inovação disruptiva, Gestão de projetos, Sistemas de Informação e Inteligência de dados. Vem coordenando e participando de projetos de pesquisa e inovação com transferência tecnológica fomentados por instituições públicas e privadas.

ARILO DIAS NETO

- Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Amazonas(2004), mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro(2006), doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro(2009) e ensino-medio-segundo-grau pelo Fundação de Ensino e Pesquisa Matias Machline(1999).
- Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal do Amazonas, Revisor de periódico da Information and Software Technology, Revisor de periódico da Journal of Information Processing Systems, Revisor de periódico da Journal of The Brazilian Computer Society (Online), do Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazoans e Revisor de periódico da Software Quality Journal.
- Tem experiência na área de Ciência da Computação. Atuando principalmente nos seguintes temas:Seleção de Tecnologias de Software, Teste Baseado em Modelos, Teste de Software, Engenharia de Software Experimental, Engenharia de Software.

PAULO AFONSO PARREIRA JÚNIOR

- Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Lavras (2009), mestrado (2011) e doutorado (2015) em Ciência da Computação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de São Carlos (PPGCC/UFSCar).
- Atualmente, é professor do Departamento de Ciência da Computação (DCC) e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Universidade Federal de Lavras.
- Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente em: Manutenção de Software, Engenharia de Requisitos, Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos e Informática na Educação.

ANA CECÍLIA PEIXOTO ZABEU

- Sócia diretora da ASR consultoria e assessoria em qualidade Ltda. Implementadora e avaliadora líder do MPS.BR, coordenadora da Intituição Implementadora para o MPS.BR da ASR Consultoria, instrutora dos cursos C1 e C2 oficiais MPS.BR e integrante da equipe técnica do Modelo – ETM MPS.BR (para Software e Serviços).
- Possui Experiência em desenvolvimento de software e hardware integrados, gerência da qualidade e gerência de configuração, implementação de modelos de qualidade (SGQ – ISO 9000; MPS.BR, CMMI), metodologias ágeis e integração com RUP, PMBoK.
- Formada em Eng. Elétrica pela PUC-MG e pós-graduada em eletromagnetismo aplicado pela PUC-RJ. Tem participação em avaliações CMM/CMMI nos métodos CBA/SCE e SCAMPI pelo Software Engineering Institute.

ROSSANA M. C. ANDRADE

- Possui doutorado em Ciência da Computação pela University of Ottawa (2001), mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Paraíba (1992), e graduação em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Ceará (1989). Desde 1994, ela é professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Departamento de Computação, sendo atualmente Professora Titular.
- É membro do GREat (Grupo de Redes de Computadores, Engenharia de Software e Sistemas), grupo de pesquisa que fundou em 2002 e do qual faz parte o Laboratório de Computação Móvel e Design que ela coordena.
- Possui vasta experiência em coordenação de projetos, tendo coordenado aproximadamente 35 projetos de pesquisa e 32 projetos de desenvolvimento tecnológico em parceria com empresas nos últimos 18 anos.
- Atua em Engenharia de Software tanto nos temas de reutilização de software com linhas de produto de software, padrões de software, frameworks e middlewares, quanto nos temas de teste de software e qualidade de software. Já em Redes de Computadores, trabalha com segurança e especificação formal de protocolos.